

то для наступного етапу, прикладом для якого є Донецьке городище, планування закономірність вже є дещо іншою: житла розташовані відповідно до лінійно-рядової забудови. Характерно, що між ними існували проходи шириною близько 5 м і більше. Припускалося, що всі житла утворювали один ряд, який міг складатися з 25-30 будівель. Поруч із кожним житлом було виявлено господарську яму. Вірогідно, що таке взаємне розташування житла та господарської споруди свідчить про виділення меж садиб (житлово-господарських комплексів). Більш чітко існування таких житлово-господарських комплексів фіксується за матеріалами Полтавського поселення. Житла, що належать до пізньороменського етапу оточені, переважно, кількома господарськими ямами. Найбільш показовим є житлово-господарський комплекс № 11, до складу якого окрім ям входила ще й господарська споруда. Стосовно ж розташування цих комплексів, то воно є наближеним до вуличного.

Отже, відштовхуючись від отриманих даних можна говорити, що роменське поселення, як і взагалі слов'янське, від початку свого існування мало чітку закономірність в розміщенні жител на його території. Інша річ, що в результаті соціальних змін в середовищі літописної сівери, такі закономірності трансформувалися. Цілком імовірно, що зміна планування поселення (поява садиб) є наслідком розпаду родоплемінного ладу. Цей процес звісно не був одномоментною акцією і був розтягнутим у часі. На думку деяких вчених часом розпаду цього ладу є друга половина X – початок XI ст. В такому випадку планування городища Новотроїцького відображає стадію існування сіверян ще за родоплемінного ладу, в той час як характер забудови Донецького городища та Полтавського поселення засвідчує його розпад.

Ю.В. Долженко (Київ)

Антропологічний тип населення Чернігівського літописного передгороддя XII—XIII ст.

Вперше найбільша частина стародавнього Чернігова — Передгороддя задується в 1152 році в літописах, коли союзні Юрію Довгорукому та Святославу Олеговичу половці «...отемже острог зажгоша передгородье все...»

Цей новий посадський район займав територію, що перебільшувала сукупну площу всіх інших частин міста (понад 120 га). По мірі формування його території, за ним, відповідно до традицій XII ст., закріпилась назва «передгороддя». Реставрація, опис та виміри матеріалу проводилися в

антропологічній лабораторії відділу біоархеології Інституту Археології НАН України з використанням традиційних та сучасних методик (Ubelaker 1989; Buikstra, Ubelaker 1994; Ortner 2003; Потєхіна 2009), які прийняті східноєвропейською антропологічною школою. Крім того, використовувались бланки збереженості матеріалу, запропонованим М. Шульцем (Schultz 1984). Стаття визначалась на основі врахування морфологічних особливостей тазових кісток (у випадку їх присутності). У разі наявності лише інших кісток, ми використовували градієнтний вимірний метод (Пашкова 1963) за основними розмірами довгих кісток, окрім того, використовувались діаметри голівок плечової та стегнової кістки (Dwight 1914), проксимального епіфіза променевої кістки, довжина ключиці, розміри надколінника, дистального епіфізу стегнової кістки, а також, як додаткову ознаку - загальну масивність кісток. В сумнівних випадках залучалися також свідчення про інвентар, який був знайдений разом з похованим. Таким чином, випадків, які викликають сумніви, виявилось не багато.

Вік визначався комплексно за ознаками на черепі та тазі, а також за морфологічними ознаками на поверхні кісток (Алексеев 1966), структурою диплоє кісток черепа (Burkhardt 1970) та компакти довгих кісток і за станом спонгіози на вертикальних зрізах плечової та стегнової кісток (Nemeskun 1960).

Назо-молярний та зіго-максиллярні кути горизонтального профілювання обличчя, вираховувалися за допомогою номограми, щоб уникнути розбіжностей у цифрах, позаяк більшість дослідників користуються саме цією сіткою (Алексеев 1964). Визначення краніометричної точки лямбда провадилась за Buxton L.H.D та Morant G.D. (Buxton, Morant 1933).

Краніологічна характеристика

В основу загальної антропологічної характеристики вибірки покладено середні розміри та індекси основних краніологічних вимірів.

В цілому чоловіча краніологічна серія задовільної збереженості, масивна, з добрим розвитком надперенісся (2,5 бала), середнім розвитком надбрівних дуг (1,9 балів), малим розвитком зовнішньопотиличного бутра та помірними розвинутими соскоподібними відростками (2,2 бала). Потилиця виступає добре, вона округла, але розвиток потиличного рельєфу середній.

Чоловіча серія з літописного Передгороддя представлена 11 черепами, придатними для вимірів. У вибірці 7 доліхокранних (або довгоголових), які складають більшість черепів та 4 мезокранні (середні) черепи, з чого можна зробити висновок про доліхокранну серію, яка має відповідний малий поперечно-поздовжній індекс — (75,1). Брахікранні черепи в могильнику

відсутні. За формою черепної коробки, найбільше черепів в даній групі — овоїдної та пентагоноїдної форми.

Висотно-поздовжній показник помірний — (74,5), що свідчить про ортокранність черепів (середні за індексом), висотно-поперечний — великий (99,2), що вказує на високість черепів у вибірці — акрокранія. Вушна висота виміряна на десятиох чоловічих черепах і визначена як велика.

Лобова кістка має помірну ширину (98,1 мм) як у фронтальному так і в дорсальному відділі. Відносна ширина лоба, що виражена в першу чергу лобно-поперечним показником — велика. Нахил лобової кістки, що визначається двома кутами і показником висоти вигину, відмічений як помірний.

В цілому обличчя мезогнатне. Верхня його ширина підпадає до категорії середніх величин цієї ознаки (106,3 мм), хоча вже знаходиться на межі з великими показниками. Вилічний діаметр, виміряний на п'ятьох черепах і є помірним (131,4 мм). Верхня висота обличчя середня, що взагалі характерно для представників європеїдної раси (Алексеев 2008). Також мезенний і верхньолицевий індекс — (53,9). Повна висота обличчя мала, у зв'язку з відсутністю нижніх щелеп визначена на порівняно невеликій кількості черепів і тому піддана випадковим особливостям.

Орбіти середні, можна сказати на межі з широкими формами, не високі. Орбітний максило-фронтальний індекс малий — (74,9), за ним можна впевнено визначити, що очниці низькі, за показником — хамеконхні. Для представників європеїдної раси вони мають нормальну висоту.

Кути горизонтального профілювання обличчя в серії, мають однакові дані, так на верхньому рівні кут малий — (138,6°), що дає характеристику обличчю, як добре профільованому, також і на середньому рівні обличчя сильно профільоване (125,5°).

Ніс помірно високий та вузький, за індексом (мезорінний), тобто в цілому, має середні розміри (47,7). Великий симотичний індекс і середній дакріальний визначають вибірку так: перший вказує на помірне перенісся у серії, а другий говорить про її високу морфологічну структуру. Передня-носова ость помірна — (3,3 бала). Глибина іклової ямки велика.

Ширина потилиці також велика, але потиличний широтно-поздовжній індекс виявився помірним — (111,4).

Нижня щелепа має дуже велику довжину та помірну виросткову ширину, при середній висоті, кут виступання підборіддя дуже малий (57,5°).

Описані ознаки визначають чоловічу серію з Передгороддя як представників європеїдної раси. За класифікацією антропологічних типів Т.І. Алексеевої (Алексеева 1973) чоловіча добірка з Передгороддя потрапляє до

європеїдного мезодоліхокранного середньолицього типу, де за Т.І. Алексєєвою знаходяться поляни Чернігівські. Виняток являє трохи менший кут виступання носа.

Жіноча серія чернігівського Передгороддя задовільної збереженості. Придатними для вимірів виявились дванадцять черепів, з яких сім доліхокранних, чотири мезокранні та один брахіокранний. В середньому, за черепним покажчиком добірка має однакові з чоловіками індекс та відноситься до мезокранної. Рельєф в області надперенісся, потилиці, виразність соскоподібних відростків та надбрівних дуг незначні. Черепи мають великі значення поздовжнього та малі поперечного діаметрів мозкової коробки. Значення ж висотного діаметру $basion-bregma$ помірне, вушна висота ($po-br$) також входять до середніх категорій розмірів. Лоб з фронтальної і дорсальної частин помірний, лобно-поперечний та широтно-лобний індекси середні.

Виличний діаметр помірний. Верхня висота та ширина обличчя малих розмірів, повна ж висота — на межі з середніми. Верхньолицьовий індекс мезенний, висотно-поздовжній ортокранний та висотно-поперечний — метріокранний, який свідчить про помірну висоту черепів у групі. Більшість черепів за горизонтальним профілюванням обличчя на верхньому рівні відноситься до середніх категорій розмірів, що є ознакою помірно профільованого обличчя. На середньому рівні обличчя відноситься до малих категорій розмірів і у цілому профільовані сильно. Обличчя ортогнатне. Висота орбіт малих розмірів, ширина середня і тому індекс визначається як мезоконхія, що говорить про середні орбіти в цілому. Ширина носа помірна, висота мала, все це дає підстави вважати ніс мезорінним за формою. Симотичний індекс великий, також великим виявився і кут виступання носа, що підтверджує значне профілювання обличчя у жіночій серії. Глибина виличної ямки помірна, на межі з великими категоріями розмірів.

Нижня щелепа має дуже велику довжину та помірну ширину за малої висоти, кут виступання підборіддя середній.

У цілому, за описаними ознаками жіночу серію Передгороддя можна характеризувати як європеїдну. За класифікацією антропологічних типів Т.О. Рудич (Рудич 2007), чернігівська група потрапляє до сіверянських племен, що характеризуються доліхокранною черепною коробкою, середньою шириною обличчя і потужним випинанням мезорінного носа не дивлячись на плавний перехід до мезокранії.

Виходячи із доступного порівняльного матеріалу з території Правобережжя та Лівобережжя Дніпра, можна зробити висновки, що за даними міжгрупового аналізу неоднорідне міське чоловіче населення Чернігова з

території Передгороддя, скоріше за все, мало тісні зв'язки з давньоруським племенем сіверян за рахунок єдиного генетичного субстрату, що особливо добре демонструє канонічний аналіз. Своєю чергою, також за даними міжгрупового аналізу неоднорідне жіноче населення чернігівського Передгороддя на першому етапі дослідження при залученні серій з території Чернігово-Сіверщини за матрицею кластеризації міжгрупових кореляцій та канонічного аналізу тяжіє до збірної сільської групи чернігівських сіверянок, а при залученні слов'янських груп давньоруської доби, до жіночого населення м. Возвягеля.

А.О. Козловський, М.М. Ієвлев (Київ)

Розвиток забудови Києва кінця X – першої половини XIII ст.

Початок масової забудови Верхнього міста, вірогідно, пов'язаний з будівництвом наприкінці X – початку XI ст., великого храмово-палацового комплексу будівель - Десятинної церкви, Західного, Південного та Східного палаців. Вірогідно, на перших етапах цього масштабного за розмірами будівництва з'являються майстерні та приміщення для будівельників та майстрів, які приймали безпосередню участь в будівництві. З часом навколо збудованого храмово-палацового комплексу починає формуватися Верхнє місто, виникають вулиці. Вірогідно, саме в цей час відбувається будівництво фортифікаційних споруд «міста Володимира». За межами цих оборонних споруд на початку XI ст. виникає окольне місто та ряд укріплених боярських садиб. За останні десять років на території Верхнього міста було відкрито та досліджено чотири укріплені боярські садиби: на Рильському провулку, на вул. Ярославів вал., а також дві на вул. Артема. На початку XI ст. виникає рядова посадибна забудова, яка знаходилася як в межах оборонних споруд «міста Володимира», так і поза ними. За межами цих оборонних споруд знаходилися один з найбільш давніх районів Києва «Копирів кінець», до складу якого входило так зване «Жидівське місто». Копирів кінець - один з районів стародавнього Києва, згадки про який зустрічаються у письмових джерелах з XI до XVI ст. В Літописі руському (Іпатіївський список) Копирів кінець згадується у зв'язку з різними історичними подіями вісім разів: з 1122 по 1201 роки. Питання розташування, планувальна структура, час виникнення цього району Києва і на наш час не досить повно відображені в наукових працях і

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. №82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

